

ПОЛИМОРФИЗМ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ

КЛЕБЛЕЕВА Г.Д., УСМАНОВА Л.Р., ЛАТЫПОВА Ж.А.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, г.
Самарканд, Узбекистан

Всемирная Организация Здравоохранения разработала глобальную платформу, для регистрации данных пациентов, инфицированных COVID-19, которая необходима для планирования и проведения противоэпидемических, информационных и лечебно-диагностических мероприятий в различных странах мира. Происхождение SARS-CoV-2 точно не установлено, однако установлено, что летучие мыши являются источником связанных вирусов и что передача от человека человеку играет решающую роль в его патогенезе.

Цель исследования: оценить особенности течения дерматологических проявлений у больных, а также оптимизировать лечения пациентов с дерматологическими проявлениями, перенесших коронавирусную инфекцию.

Материалы и методы. Для изучения особенностей течения дерматологических проявлений у больных, нами были изучены 108 больных после перенесенной коронавирусной инфекции, 61 из которых были с дерматологическими проявлениями, которые обратились в Самаркандский областной кожно-венерологический диспансер с июня 2020 по июль 2021 года.

Результаты. Проведение лечения комбинированной терапии дало лучшие результаты по сравнению с больными, не получавших разработанную терапию. Здесь наблюдалась положительная динамика в восстановлении таких микроэлементов, как цинк, медь, хром, селен и йод, значения которых достоверно не отличались от уровня контрольных и достоверно отличались от таких же показателей группы сравнения ($P < 0,01$, $P < 0,001$) соответственно. Данные свидетельствуют о практически полном восстановлении микроэлементного статуса у пациентов, получавших комбинированную терапию. Однако уровень железа не достиг достоверно не значимых значений относительно контроля, что свидетельствует о коррекции данного состояние дополнительными препаратами железа.

Выпадение волос встречалась в 30 (49,2%) случаев. Оно возникало в среднем через семь-восемь недель, а иногда через 12 недель после выздоровления. В 2 (1,9%) были акродерматиты пальцев рук и ног. Высыпания по типу

акродерматит – характеризовались появлением папул желтоватого, пурпурно – красного, ярко розового цвета на поверхности кожи ладоней или ног.

Таким образом, у всех пациентов с дерматологическими проявлениями в постковидном периоде наблюдается дефицит железа, цинка, меди и селена. Причем самые низкие показатели у всех пациентов с дерматологическими проявлениями в постковидном периоде мы наблюдали при измерении уровня цинка и железа. Данные свидетельствуют о необходимой коррекции изменений в микроэлементном статусе пациентов с дерматологическими проявлениями в постковидном периоде.

В нашем исследовании показатели эссенциальных микроэлементов, таких, как цинк, селен, кобальт были достоверно выше у больных с папуло-везикулярными проявлениями и у больных с крапивницей, в отличие от больных с выпадением волос и акродерматитом, где отмечается выраженный дефицит данных микроэлементов.

